

**DARS MASHG'ULOTLARIDA REFLEKSIV METODLARDAN
FOYDALANISH**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ МЕТОДОВ НА УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЯХ**

THE USE OF REFLEXIVE METHODS IN THE LESSONS

Sharaxmatova A.K.

*Chirchiq davlat pedagogika instituti “Pedagogika va menejment” kafedrasi
o’qituvchisi.*

Abdullayev J. , Sayfiyev S.

Chirchiq davlat pedagogika instituti 2- bosqich talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada “refleksiya” tushunchasining mohiyati yoritib berilgan. Dars mashg’ulotlarida maktab o’qituvchilari tomonidan qo’llanilishi mumkin bo’lgan refleksiv metodlar haqida so’z yuritilgan.

Tayanch so‘z va iboralar: refleksiya, metod, o’qituvchi, umumta’lim, pedagogik texnologiya, pedagogik psixologiya.

Шарахматова А.К. Преподаватель кафедры “Педагогика и менеджмента” Чирчикского государственного педагогического института Ташкентской области.

Абдуллаев Ж. Студент 2 курса Чирчикского государственного педагогического института Ташкентской области.

Сайфиев С. Студент 2 курса Чирчикского государственного педагогического института Ташкентской области.

Аннотация. В данной статье раскрыто понятие «рефлексия». Приведены рефлексивные методы, используемые на учебных занятиях учителями общеобразовательных школ.

Ключевые слова и словосочетания: рефлексия, метод, учитель, общее образование, педагогическая технология, педагогическая психология.

Sharakhmatova A.K. teacher of the Department “Pedagogy and management” of Chirchik State Pedagogical Institute.

Abdullayev J. Student of the 2nd course of Chirchik State Pedagogical Institute.

Sayfiyev S. Student of the 2nd course of Chirchik State Pedagogical Institute.

Abstract. This article reveals the concept of "reflection". The reflexive methods used in educational classes by teachers of secondary schools are given.

Key words: reflection, method, teacher, general education, pedagogical technology, pedagogical psychology.

Bugungi kunda umumta’lim maktablarida dars mashg’ulotlarini olib borish o’qituvchilardan nafaqat yuqori bilim, pedagogik tehnologiyalarni o’rinli qo’llay bilish, pedagogik mahorat talab etadi, balki o’quvchilarning psixologiyasini bilish ham talab etiladi. Bunda o’quvchilarning qiziqishlari, akademik qobiliyatlarini inobatga olish o’rinlidir. Har bir o’quv sinfida ko’p sinli o’quvchilarning darsga bo’lgan munosabatini tez va sifatli bilish imkonini bizga reflektiv metodlar beradi. Reflektiv metodlarga dars so’ngida o’rtacha 3-5 daqiqa vaqt ajratiladi. Ularni qo’llashda o’quvchilarning yoshi, dars mashg’ulotining turi ham inobatga olinishi lozim.

“Refleksiya” asli psixologik termin bo’lib, tafakkur mexanizmlaridan biri, inson faoliyatining tarkibiy komponenti hisoblanadi. Shaxsga faoliyatni ichki darajada aks ettirgan holda, kuzatish, tahlil etish, tanqid qilish imkonini beradi. Ta’lim jarayonida ham o’quvchining ijodiy rivojlanishiga bevosita ta’sir ko’rsatadi.

K.D.Ushinskiyning ta'kidlashicha, o'qituvchining professional tajribasini tushunishida refleksiya muhim ahamiyatga ega, chunki u o'qituvchining o'z-o'zini ustida ishlashga undaydi. "Refleksiya" tushunchasi pedagogika sohasida bir necha o'n yilliklar ichida faol qo'llanila boshlandi.

Bola bilan o'zaro aloqada bo'lgan o'qituvchi dars jarayonni tashkil etish doirasida ushbu pedagogic jarayonning ishtirokchilaridan biri sifatida o'z harakatlarini baholaydi. Refleksiv metodlarni qo'llash jarayonida o'qituvchi o'quvchilar tomonidan berilgan baholarni tahlil qiladi, muayyan pedagogik vaziyat va texnologiyalar nuqtai nazaridan o'z faoliyatini ko'rib chiqadi. Refleksiv metodlarni qo'llashning asosiy maqsadi rivojlanishga erishishdir.

Refleksiya ta'lim faoliyatida quyidagi jarayonlarni ta'minlaydi:

- oldindan belgilangan ta'lim vazifalari va natijalarini anglab yetish;
- o'quv faoliyatini motivatsiyalash;
- o'quv materialini eslab qolish;
- erishilgan natijalarni baholash, tuzatish, taqqoslash;
- yuzaga kelgan muammolarni tahlil qilish;
- o'z-o'zini baholash va boshqarish.

Quyidagi refleksiv metodlarni boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qo'llash o'rinli:

1. "Refleksiya nishoni" metodi

Nishon to'rt sektorga bo'linadi. Sektorlarning har birida dars faoliyatiga oid parametrlar qayd etiladi. Masalan, 1 – sektor-o'z faolligini baholash; 2-sektor- guruh yoki boshqa o'quvchilar bilan hamkorlikni baholash; 3 – sektor-o'qituvchi faoliyatini baholash; 4-sektor – qay darajada yangi bilimga ega bo'lganlikni baholash.

Har bir o'quvchi marker (yoki qalam) bilan to'rt marta (har bir sektorga birma-bir) "uradi". Agar o'quvchi natijalarni juda past baholasa, unda "5" maydonida, agar yuqori baholasa, "10" maydonida belgi qo'yiladi.

2. “Refleksiv gimnastika”

O’quvchi dars mashg’ulotiga bo’lgan munosabatini harakatlar orqali ifoda etadi. Masalan,

Stulga o’tirish – juda past baho, salbiy munosabat.

Tik turish – qoniqarli baho, hotirjam munosabat.

Tirsaklarni ko’tarish – yaxshi baho, ijobiy munosabat.

Qo’llarni ko’tarish – a’lo baho, faol munosabat.

3. “Restoran” metodi

O’quvchilarga quyidagi jumlar aks ettirilgan kartochkalar taqdim etiladi:

Men buni ko'proq iste'mol qilardim ...

Eng muhimi menga yoqdi ...

Men deyarli hazm qildim ...

Iltilmos, qo'shing ...

Dars so’ngida yuqorida keltirilgan kartochkalarni to’ldirgan holda, o’quvchilar o’tilgn darsga bo’lgan munosabatini bildirishadi.

Yuqori sinf o’quvchilari uchun esa chuqur tahlil etish talab etiladigan metodlarni qo’llash mumkin. Shunday refleksiv metodlarning ayrimlarini keltirib o’tamiz:

1. “Plus. Minus. Qiziqarli.” metodi

Ushbu mashq vaqtning mavjudligiga qarab og’zaki va yozma ravishda amalga oshirilishi mumkin. Yozma bajarish uchun quyidagi jadvalni to’ldirish taklif etiladi.

“Plus”	“Minus”	“Qiziqarli”
Darsda yoqqan barcha narsalar, ijobiy his-tuyg’ularga sabab bo’lgan axborot va ish shakllari qayd etiladi	Yoqmagan, zerikarli bo’lib tuyulgan, yoqtirmaslikka olib kelgan, tushunarsiz bo’lib ko’ringan yoki o’quvchining fikriga	O’quvchilar darsda o’rgangan barcha qiziqarli faktlarni kiritadilar, bu muammo haqida ko’proq bilmoqchi bo’lgan

	ko'ra, u uchun keraksiz, foydasiz bo'lgan barcha narsa.	narsalar, o'qituvchiga savollar qayd etiladi.
--	---	---

2. “Fikr, sabab, misol, umumlashtirish” metodi

Bu metod mashg'ulotda o'rganilgan mavzuning muhokamasi jarayonida unga doir masalalar bo'yicha o'quvchilar o'z fikrlarini bayon qilishlari, shu fikrlarni asoslovchi sabablarni ko'rsatishlari, ularni tasdiqlovchi misollarni keltirishlari va pirovardida umumlashtiruvchi xulosalar chiqarishlarini o'rgatish va mashq qildirish metodidir.

FSMU metodining umumiy sxemasi:

F – fikringizni bayon eting;

S – fikringizni asoslovchi sabab ko'rsating;

M – ko'rsatgan sababingizni tasdiqlovchi misol keltiring;

U – fikringizni umumlashtiring.

3. “Insert” metodi

Insert - bu matn bilan ishlaganda faollikni qo'llab – quvvatlash uchun kuchli vositadir. O'quvchi matn bilan ishlayotganda bir qator belgilarni qo'yib boradi, ular esa quyidagi ma'nolarni bildiradi:

V - bilganlarimni tasdiqlaydi.

+ - yangi axborot.

- - bilganlarimga zid keladi.

? - meni o'ylantirib qo'ydi.

“V”	“+”	“-”	“?”
-----	-----	-----	-----

«ha» - o'qiganlaringizdan aniq bilgan yoki bilaman deb o'ylagan ma'lumot	«musbat» - o'qiganlaringiz orasida siz uchun yangi bo'lgan ma'lumot	«manfiy» - o'qiganlaringiz, bilganlaringizga qarama-qarashi ma'lumot	«savol» - o'qiganlaringizdan siz uchun tushunarli bo'lmagan yoki shu haqda ko'proq narsa bilishni istagan ma'lumot
---	--	--	--

4. “ YQXO’M ” metodi

Bu metod o'quvchilarning darsdan olgan taassurotlarini tez aniqlashga imkon beradi. Uning nomi quyidagi so'zlarning bosh harflari yig'indisidan iborat.

Yaxshi.....

Qiziq.....

Xalaqit berdi.....

O'zim bilan olib ketaman.....

Mening kayfiyatim.....

5. «Sinkveyn» metodi

Besh qatorlik qofiyasiz she'r shaklidagi o'quv materialini xulosalash usuli.

1. Birinchi qator — mavzuni anglatuvchi, “kim?”, “nima?” savollariga javob beruvchi odatda bitta ot yoki ravish shaklidagi so'z.

2. Ikkinchi qator – “qanday?”, “qanaqa?” savollariga javob beruvchi sifatni bildiruvchi ikkita so'z, ular o'rganilayotgan obyektning tashqi va ichki belgilarini, va boshqa sifat xususiyatlarini ko'rsatadi.

3. Uchinchi qator – “nima qildi?”, “nima qiladi?” kabi savollarga javob beruvchi uchta fe'l, ular obyektning harakatini, boshqa obyektlar bilan bog'liqligini ifodalaydi.

4. To'rtinchi qator – to'rtta so'zdan iborat ibora, so'z birikmasi. Bu qatorda muallif o'rganilayotgan obyektga nisbatan o'zining shaxsiy munosabatini ifodalaydi.

5. Beshinchi qator – bitta yakunlovchi so'z, o'rganilayotgan obyektning, predmetning mazmun-mohiyatini xarakterlashi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. R.Musurmonov, A.K.Sharaxmatova Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik muloqot va uning ahamiyati xususida / Academic Research in Educational Sciences. - VOLUME 2, -ISSUE 10. – 2021. – 755-761.

2. Есенкова, Т. Ф. Средства формирования рефлексивной компетентности молодого педагога: сборник дидактических материалов / Т. Ф. Есенкова, Л. П. Шустова, С. В. Данилов, Н. И. Кузнецова. – Ульяновск, 2018. – 47 с.

3. Калашникова О.В. Развитие педагогической рефлексии : Практ. руководство для студентов и начинающих учителей / Науч. ред. Э.Ф. Зеер. - Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. проф. - пед. ун-та , 1998. -40 с.